

XO‘JALIK YURITUVCHI SUB‘EKTLARDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH HAJMINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR TIZIMI VA ULARDAN TAHLILDA FOYDALANISH

Alikulov A.I.¹, Abduganieva Dildora Bobir qizi²

¹i.f.d., Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti professori;

²SamDVMJBU Iqtisodiyot fakulteti 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054237>

Annatsiya. Maqola tezisida xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarda mahsulot ishlab chiqarish hajmini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizimi atroflicha tahlil qilinib, ushbu ko‘rsatkichlar asosida sub‘ektlarda mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmlarini tahlil qilish bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: yalpi mahsulot, tovar mahsuloti, sotilgan mahsulot, reja tannarxi, haqiqiy tannarx, joriy baho, sotish bahosi, bazis yili, hisobot yili.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini jadal rivojlantirish bo‘yicha maqro iqtisodiyotning turli sohalarida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun “2024 yilda yalpi ichki mahsulot o‘shish sur‘atlarini 6 foizdan kam bo‘lmagan darajada ta‘minlash. Bunda, sanoat mahsulotlari o‘shishini 7 foiz, bozor xizmatlari - 14,9 foiz, qishloq xo‘jaligi — 4 foiz, qurilish — 6,3 foiz darajasida ta‘minlash. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashdagi asosiy shartlar: - konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligining YaIMga nisbatini 4 foizdan yuqori bo‘lmashini ta‘minlash; - eksport hajmi o‘shishini 25 foiz darajasida ta‘minlash”¹ vazifalari belgilab berildi.

Ushbu vazifalarni bajarishda mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, ichki va tashqi bozorda sotishni to‘g‘ri tashkil etish muhim ahamiyatga bo‘lib, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar ishlab chiqargan mahsulotlar hajmi miqdoriy, shartli – miqdoriy, mehnat va qiymat o‘lchovlarida o‘rganiladi. Bu o‘lchovlar tarkibida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmini o‘rganishda qiymatda hisoblangan ko‘rsatkichlarni tahlil etish muhim o‘rin egallaydi. Ya‘ni, sub‘ekt bo‘yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi qiymat o‘lchovida umumlashadi. Tahlilda sub‘ekt ishlab chiqargan mahsulot hajmini o‘rganishda quyidagi umumlashtiruvchi ko‘rsatkichlar o‘rganiladi:

- yalpi mahsulot;
- tovar mahsuloti;
- sotilgan mahsulot.

Yalpi mahsulot – bu sub‘ektning ma‘lum bir davrda (kun, oy, chorak, yil) ishlab chiqargan mahsuloti, ko‘rsatgan xizmat va bajargan ishlarining amaldagi bahoda o‘lchangan hajmiga aytiladi. Bunda uning tarkibiga ishlab chiqarilgan tayyor mahsulot, bajarilgan ishlar, ko‘rsatilgan xizmatlar qo‘shilgan holda aks etadi. Ishlab chiqarilgan yalpi mahsulot hajmi sub‘ektning quvvati, imkoniyati va ixtisoslashuvini o‘rganishga hamda tahlil o‘tkazishga imkoniyat yaratadi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37-son Farmoniga 2-ilova. <https://lex.uz/uz/docs/6811936>

Tovar mahsuloti – bu iste'molchilarga yetkazib berish uchun mo'ljallangan mahsulotlar bo'lib, yalpi mahsulotdan shu jihatlari bilan farq qiladiki, uning tarkibiga tugallanmagan ishlab chiqarish va korxonalar ichki iste'moli (oboroti) uchun foydalanilgan mahsulotlar kiritilmaydi.

Sotilgan mahsulot – iste'molchilarga jo'natilgan yoki xaridorlardan puli kelib tushgan mahsulotlar qiymatiga aytiladi. Sotilgan mahsulotlar hajmi solishtirma, biznes rejadagi va joriy baholarda hisoblanishi mumkin. Bu ko'rsatkichga qarab ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi bog'liqlik, sub'ektning mahsulotlarini sotish hajmini ko'paytirish bo'yicha imkoniyatlari bor yoki yo'qligini tahlil qilishga asos bo'ladi.

Moliyaviy hisobotning “Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot” shakli ma'lumotlarida sotilgan mahsulotlar hajmini o'tgan va joriy yillardagi ko'rsatkichlarini o'rganish uchun sotishdan sof tushum, sotilgan mahsulotlarning tannarxi kabi ko'rsatkichlar aks ettiriladi. Bu ma'lumotlar ham tahlil uchun muhim manba sifatida foydalaniladi.

Sub'ektlarning mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini tahlil qilishda muhim o'rinni miqdoriy ko'rsatkichlarni o'rganish egallaydi. Bunda mahsulot turlari bo'yicha dona, metr, tonna va hakoza birliklarda ishlab chiqarish sur'ati, dinamikasi va o'zgarish darajalarini aniqlash borasidagi tahlilning imkoniyatlari yaratiladi.

Tahlilda mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini o'rganishda shartli – miqdoriy ko'rsatkichlardan ham foydalaniladi. Ayniqsa, tovarlar hajmini o'rganishda, masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalarda ming shartli banka, paxtani qayta ishlovchi korxonalarda shartli – paxta toyi, poyafzal ishlab chiqaruvchi korxonalarda shartli – juft oyoq kiyimlari kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Shuningdek, ko'p turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan sub'ektlarning faoliyatini tahlil qilishda sarflangan mehnat miqdoriga qarab ham ma'lumotlar o'rganiladi, ya'ni har bir ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun sarflangan kishi-soati yoki kishi-kuni, bir kishi kuni yoki soatida yaratilgan mahsulotlarning miqdori kabi shartli – miqdoriy ma'lumotlarni o'rganib ham ishlab chiqarish faoliyatiga baho beriladi.

Xajm ko'rsatkichlari orasida mahsulotni realizatsiya qilish ko'rsatkichi o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, u ishlab chiqarish samaradorligini aniqlovchi muhim ko'rsatkichlardan biridir. Darhaqiqat, sotish jarayoni – ishlab chiqarilgan mahsulotning iste'molchilarning talab va ehtiyojlariga javob berishi demakdir. Bunday sharoitda sub'ektlar mahsulot assortimentini kengaytirishdan va uning sifatini yaxshilashdan u yoki bu tovarlarga bo'lgan taklif va talablarni o'rganishdan manfaatdor bo'ladilar, chunki biznes jarayoni sub'ektlarda sotish jarayoni bilan tugallanadi.

Sub'ektlarning sotish ko'rsatkichlarini tahlili asosida sub'ektlarning xo'jalik faoliyatiga baho berishda muhim ko'rsatkich sifatida sotish rejasining shartnoma majburiyatlariga nisbatan bajarilishini ham hisobga olish lozim. Darvoqe, mazkur ko'rsatkich bo'yicha reja bajarilish darajasining eng maqbul miqdori 100 foizdir. Mahsulotni realizatsiya qilish avvalambor, tovar mahsulotini ishlab chiqarishga bog'liq.

Tovar mahsuloti deganda, barcha ishlab chiqarish bosqichlarini o'tagan, to'la butlangan, texnika nazorati bo'limidan o'tgan va omborga topshirilib sotishga mo'ljallangan mahsulot tushuniladi.

Sotilgan mahsulot deganda, tovarlar iste'molchilarga yuborilganda yoki uning puli tovar yuboruvchilarining bankdagi hisob raqamiga o'tkazilishi tushuniladi. Sub'ektlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar reja tannarxida hisobga olib boriladi va hisobot davri oxirida uning haqiqiy tannarxi aniqladi, so'ngra buxgalteriya hisobida tegishli buxgalteriya yozuvlari asosida

reja tannarxida baholangan mahsulotlar tannarxi haqiqiy tannarxga aylantiriladi, ya'ni haqiqiy tannarxda baholanadi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini tannarx, foyda kabi ko'rsatkichlar bilan bog'lash uchun imkoniyat beradi, chunki tannarx va foyda ko'rsatkichlarini o'lchash uchun asos bo'ladi.

Tovar va realizatsiya ko'rsatkichlari bir-biri bilan uzviy ravishda bog'liq. Masalan, hisobot davrida realizatsiya qilinmagan mahsulot (tayyor mahsulot)ning yil boshiga bo'lgan qoldig'iga ishlab chiqarilgan tovar mahsuloti qo'shib, realizatsiya qilinmagan mahsulotlarning yil oxiridagi qoldig'i ayirib tashlanadi.

Sub'ektlarining mahsulotlar ishlab chiqarish darajasini tahlil qilishda muhim o'rinni biz yuqorida ta'kidlaganimizdek, qiymat o'lchovida hisoblangan umumlashgan ma'lumotlarni o'rganish egallaydi. Ya'ni, ishlab chiqarilgan yalpi va tovar mahsuloti, sotilgan mahsulotlar qiymatini bir necha yillar ma'lumotlariga asoslanib tahlil o'tkazish lozim.

1-jadval

Xo'jalik yurituvchi sub'ekt bo'yicha mahsulot ishlab chiqarishning umumlashtirilgan ko'rsatkichlari tahlili

(ming so'mda)

Ko'rsatkichlar	Bazis yili	Hisobot yili		Farqi (+,-)	
		Biznes reja bo'yicha	Haqiqatda	Bazis yiliga nisbatan	Biznes rejaga nisbatan
Yalpi mahsulot:					
Joriy bahoda	1912902	2236548	2721401	+808499	+484853
Solishtirma bahoda	2113430	2198763	2553967	+440537	+355204
Tovar mahsuloti:					
Joriy bahoda	1902784	2209568	2701893	+799109	+492325
Solishtirma bahoda	2109528	2117539	2515931	+406403	+398392
Sotilgan mahsulot:					
Joriy bahoda	1452513	2367492	3040381	+1587868	+672889
Shartnomaviy bahoda	1402677	2301769	2984387	+1581710	+682618

1-Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, biz tahlil qilayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektda hisobot yilda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi bazis yiliga nisbatan solishtirma baho bo'yicha 440537 ming so'mga ko'paygan bo'lsa, biznes rejaga nisbatan esa 355204 ming so'mga ko'paygan. Joriy baholar bo'yicha yalpi mahsulot hajmi esa mos ravishda 808499 va 484853 ming so'mga oshgan. Bu shundan dalolat beradiki, joriy yilda o'tgan yillarga nisbatan mahsulotlar bahosining o'sishi ham kuzatilgan. Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, sub'ektda ishlab chiqarilayotgan yalpi mahsulotlarning aksariyati sotishga mo'ljallangan, ya'ni tovar sifatiga ega bo'lgan. Ammo, xo'jalik yurituvchi sub'ektda bazis yili tovar mahsulotlarining kattagina qismi sotilmay qolgan. Bu miqdor joriy baholar bo'yicha bazis yilida 450271 ming so'mni tashkil etgan.

Hisobot yili ma'lumotlariga e'tibor qiladigan bo'lsak, ishlab chiqarilgan yalpi mahsulotga nisbatan sotilgan mahsulotlar hajmi joriy baholar bo'yicha 318980 ming so'mga ko'p bo'lgan. Bu shundan dalolat beradiki, sub'ektda hisobot yilida bazis yilidan qolgan mahsulotlar qoldig'ining kattagina qismini sotishga muvaffaq bo'lingan. Bu esa sub'ektning mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmlari bo'yicha yaxshi natijalarga erishganligidan dalolatdir. Bundan tashqari korxonada hisobot yilida bazis yili va biznes rejaga nisbatan bir qadar ko'p mahsulot realizatsiya qilingan.

Masalan, joriy baholar bo'yicha sub'ekt hisobot yilida bazis yiliga nisbatan 1587868 ming so'mlik ko'p mahsulot sotilishiga erishilgan. Bunday natijalar sub'ekt faoliyatini ijobiy baholashga asos bo'ladi deb hisoblaymiz.

Shunday qilib, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda mahsulot ishlab chiqarish hajmini ifodalovchi ko'rsatkichlar va ulardan tahlilda foydalanish orqali sub'ekt faoliyatini baholaymiz hamda tahlil natijasida olingan axborotlar asosida mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha boshqaruv qarorlari qabul qilinishi ta'minladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O'zbekiston - 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida”gi PF-37-son Farmoniga 2-ilova. <https://lex.uz/uz/docs/6811936>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyavihisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida»gi PQ-4611-son qarori. 2020-yil 24-fevral. <https://lex.uz/uz/docs/2121542>
3. Басовский Л.Е. Басовская Е.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие. -М.: Инфра-М, 2014.
4. Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik. -T.: Iqtisod-moliya, 2013.
5. Moliyaviy tahiil. Darslik. / M.Y.Raximov, N.N.Kalandarova; - T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. - 736 b
6. Pardayev M.Q. va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. -T.: PrintLineGroup, 2017.
7. Pardayev M.Q., Xasanov B.A. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. O'quv qo'llanma. -T.: Cho'lpon, 2012.
8. Tojiboyeva Sh.A. Moliyaviy tahlil-2. Darslik. -T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021.